

EFFECTO DE LOS IRRIGANTES EN LA REMOCIÓN DEL BARRILLO DENTINARIO EN DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE

EFFECT OF IRRIGANTS ON REMOVAL OF THE DENTINARY BARREL IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH

María Fernanda Castro Urdiales¹, Od. Esp. Elizabeth Moscoso.²

¹ Egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. mfcastrou36@est.ucacue.edu.ec

² Odontóloga. Especialista en Endodoncia. Docente de la Universidad Católica de Cuenca. mmoscoso@ucacue.edu.ec

Correspondencia:

mfcastrou36@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 27/08/2021

Aceptado: 15/09/2021

Publicado: 17/09/2021

RESUMEN

Al realizar la limpieza y conformación de conductos radiculares, suele formarse restos de dentina creados por la instrumentación, estos restos forman una capa que se encuentra retenido en la porción apical del conducto radicular, por lo que es necesario el uso de soluciones irrigantes para lograr la desinfección y limpieza de los conductos. El objetivo principal de esta revisión de literatura es conocer el efecto de los irrigantes en la remoción del barrillo dentinario, en dientes tratados endodónticamente. Metodología: se realizó una búsqueda profunda en bases de datos como: PubMed, Scielo, Journal Endodontics, Medigraphic. Utilizando el buscador Google Académico, se obtuvo 76 artículos en inglés y español, de los cuales se descartaron 53 artículos ya que no aportaron información actualizada. Se concluyó que el principal irrigante es el hipoclorito de sodio, por su capacidad de disolver tejido orgánico e inorgánico, mas no el barrillo dentinario, por lo que debe alternar su uso con EDTA, el cual ha demostrado su efectividad en la remoción del barrillo, siendo el quelante más utilizado e indicado para la irrigación de los conductos radiculares. Así mismo con esta investigación, demostramos una vez más, que hasta la fecha no se han desarrollado irrigantes como alternativa al hipoclorito de sodio y el EDTA, siendo por décadas los irrigantes de elección para cualquier tratamiento endodóntico.

Palabras clave: Barrillo dentinario, efecto de los irrigantes, irrigantes endodónticos, dientes endodonciados.

ABSTRACT

When cleaning and shaping root canals, dentin debris created by the instrumentation usually forms a layer that is retained in the apical portion of the root canal, so it is necessary to use irrigant solutions to achieve disinfection and cleaning of the canals. The main objective of this literature review is to know the effect of irrigators in the removal of smears in endodontically treated teeth. Methodology: A thorough search was conducted in databases, such as PubMed, Scielo, Journal Endodontics, Medigraphic. Using the Google Academic search engine, 76 articles in both English and Spanish were obtained from which 53 articles were discarded because they did not provide updated information. It was concluded that the main irrigant is sodium hypochlorite, due to its capacity to dissolve organic and inorganic tissue, but not smear, so its use should be alternated with EDTA, which has demonstrated its effectiveness in removing smear, being the most used and indicated chelator for root canal irrigation. Likewise, with this research, we demonstrate once again that to date no irrigants have been developed as an alternative to sodium hypochlorite and EDTA, which for decades have been the irrigants of choice for any endodontic treatment.

Keywords: Smear, effect of irrigants, endodontic irrigants, endodontically treated teeth.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento endodóntico es uno de los procedimientos dentales que se realizan con mayor frecuencia en la Odontología, su mayor propósito es realizar una adecuada limpieza y conformación de los conductos radiculares, que han padecido una patología pulpar; ya que en ellos suele acumularse con facilidad restos de dentina producto de la instrumentación manual o rotatoria. Estos restos están asociados en una capa que contiene material orgánico de la misma pulpa dental, de los microorganismos presentes en el conducto y de restos de la precipitación de las sales de los irrigantes, formando así una capa de barro dentinario que se adhiere a la pared del conducto y obstruye los túbulos dentinarios.¹

La Asociación Americana de Endodoncia, dio a conocer que, el barrillo dentinario es una estructura parecida a una capa de detritus, que frecuentemente se encuentra retenido en la superficie dental, dentro de ello, suele contener: varias partículas de dentina restos del tejido pulpar vital o necrótico.²

Las técnicas de instrumentación, así como los instrumentos utilizados para las mismas en endodoncia, producen gran cantidad de barrillo dentinario, como resultado del corte de dentina durante la instrumentación de las paredes del conducto radicular, la cantidad de barrillo dentinario retenido en el conducto, ha dado como resultado reacciones inflamatorias, dolor después de la instrumentación, empeoramiento repentino, escasa adhesión de los conos de gutapercha, recontaminación del conducto radicular, taponamiento del conducto a nivel apical, impidiendo que los instrumentos e irrigantes lleguen a la longitud de trabajo.²

Los factores relacionados son:

- La instrumentación.²
- El tipo y la cantidad de solución irrigante.²
- Profundidad y características de la aguja.²
- Ultrasonido o dispositivos utilizados para la agitación de irrigantes.²
- Diámetro de la preparación apical.²

La capa de barrillo dentinario disminuye la permeabilidad de la dentina en el conducto radicular, lo que evita que las sustancias irrigadoras y la medicación intracanal lleguen adecuadamente desinfectando los canalículos dentinarios, así como también puede formar un tope a nivel apical, evitando que el cono de gutapercha llegue a la longitud de trabajo durante la obturación.³

Para destruir por completo el barrillo dentinario, es necesario el uso de varias soluciones irrigantes, para lograr la desinfección y limpieza de los conductos, las sustancias irrigadoras juegan un papel fundamental en ello, ya que estas son consideradas esenciales para el éxito del tratamiento.⁴

Se considera al hipoclorito de sodio, como un agente antimicrobiano de amplio espectro, en una concentración del 5,25%, que tiene la capacidad de destruir bacterias, levaduras, esporas y virus, remueve de manera eficaz la capa orgánica de frotis, por lo tanto el hipoclorito de sodio (NaOCl), es la solución irrigadora recomendada por la Asociación Americana de Endodoncia y utilizada con más frecuencia entre los estudiantes y profesionales a nivel mundial.³⁻⁶

Al finalizar la irrigación endodóntica es recomendable el uso de soluciones quelantes como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), en concentraciones de 15% y 17%, después de haber usado hipoclorito de sodio, de esta manera se elimina la parte inorgánica de la capa de barrillo dentinario.⁶

Existen varias razones por las que no se puede limpiar el conducto de forma adecuada, factores como: la anatomía de los conductos radiculares, que se torna complicada presentando diversos itsmos, canalículos, conductillos, ramificaciones, desviaciones, etc. Lo que dificulta la correcta limpieza intraconducto. Además la presencia de burbujas de aire durante la irrigación, evita la llegada del mismo al tercio apical del conducto, evitando la desinfección adecuada.⁴⁻⁵

Tomando en cuenta los factores antes descritos y los procedimientos para la correcta desinfección y limpieza de conductos, constantemente se busca irrigantes más efectivos y sistemas que agiten la solución para facilitar el alcance a zonas de conductos de difícil acceso, en donde los instrumentos rotatorios y manuales no llegan de manera oportuna.⁴

La eliminación eficaz de la capa de frotis se realiza siguiendo estos pasos: ⁶

Utilizando un quelante como enjuague final, es decir 1ml de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17%, durante 1 minuto, seguidamente de 3ml de hipoclorito de sodio (NaOCl), al 5,25%, neutralizando con suero fisiológico previo al uso de hipoclorito.⁶

Chia, Parolia y col, en investigaciones recientes a cerca de la irrigación del conducto radicular, han utilizado algunos irrigantes como es el hipoclorito de sodio (NaOCl), clorhexidina (CHX) y la mezcla de MTDA; que es tetraciclina, ácido y detergente, presentando una desintegración de tejidos con propiedades antimicrobianas.⁷

También se recomienda el uso de EDTA al 17% y ácido cítrico, para eliminar la capa de frotis. Hasta el momento no se ha podido encontrar una sola solución irrigante, que tenga la capacidad completa de disolver todos los componentes, tanto orgánicos como inorgánicos que se encuentran dentro del conducto.⁷

Como principal irrigante recomendado para la eliminación de frotis, está la combinación de (NaOCl) y EDTA al 17%. Pese a esta recomendación, se encuentra una alternativa al protocolo de

irrigación final antes mencionado, que es utilizar un agente quelante QMix, el cual es similar al EDTA en cuanto se refiere a la eliminación de la capa de frotis.⁷

Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo principal, conocer el efecto de los irrigantes en la remoción del barrillo dentinario, en dientes tratados endodónticamente, ya que existen varios de ellos en diferentes concentraciones que son capaces de lubricar, limpiar y desinfectar el conducto radicular. Es por ello que en esta investigación se detallará cuáles son los irrigantes más efectivos y utilizados, siendo este un aporte significativo en el área de endodoncia.

La información adquirida, es de bases de datos actuales y relevantes, que aportan información valiosa y confiable a esta investigación.

METODOLOGÍA

En este estudio se realizó una revisión bibliográfica, mediante una búsqueda profunda en diferentes bases de datos como son: PubMed, Scielo, Journal Endodontics, Medigraphic. Utilizando el buscador Google Académico. Para realizar la obtención de la información, se identificaron los siguientes descriptores; barrillo dentinario, efecto de los irrigantes, irrigantes endodónticos, dientes endodonciados y los términos en inglés; effect of irrigants, endodontic irrigants, endodontic teeth. Se añadió el operador booleano "AND", para la búsqueda en inglés. Para esta revisión bibliográfica, se encontraron 76 artículos, de los cuales se descartaron 53 artículos ya que no aportaron información actualizada y se citaron 23 artículos para esta investigación, tomando en cuenta que dentro de los criterios de inclusión y exclusión a los artículos de relevancia científica que vayan desde 5 hasta 10 años de antigüedad, artículos encontrados en las bases de datos ya establecidas, artículos en inglés y español que tuvieron información relevante, como conceptos actualizados.

- *Barrillo dentinario*

El barrillo dentinario o smear layer, es una capa de residuos que se encuentran dentro de los túbulos dentinarios o sobre la pared preparada del conducto radicular. McComb y Smith en el año de 1975 fundamentaron que, el barrillo dentinario se produce por los restos del polvillo de dentina y bacterias que quedan luego de realizar la instrumentación, ya sea ésta manual o mecánica.⁸

- *Importancia del barrillo dentinario.*

Las diferentes investigaciones han demostrado la presencia de microorganismos en esta capa de frotis, la misma que se debe eliminar correctamente en la limpieza de las paredes y de los túbulos dentinarios, ya que la falta de desinfección ayudará a una baja penetración de algunos medicamentos entre sesiones, de los mismos irrigantes o el sellador endodóntico debido a la obliteración que produce el smear layer en los túbulos.⁸⁻¹⁰

- *La irrigación*

Esta técnica se basa en la introducción y aspiración de soluciones, tanto en la cámara pulpar, como en los conductos radiculares para realizar correctamente la limpieza y conformación de los conductos radiculares, la técnica de irrigación y los irrigantes, son esenciales para conseguir el éxito del tratamiento endodóntico. Las diferentes soluciones irrigantes, son capaces de eliminar gran cantidad de restos pulpares vitales o necróticos, así mismo bacterias y posibles restos que se han formado durante o después de la instrumentación.⁹

La limpieza realizada con las soluciones irrigantes, deben efectuarse con una jeringa hipodérmica, con el uso de una aguja de bajo calibre, con la finalidad de hacer una limpieza total del conducto, eliminando tejido orgánico e inorgánico y microorganismos, manteniendo además las paredes del conducto hidratadas para que el instrumento endodóntico ingrese con facilidad, cada jeringa debe contener una sola sustancia irrigante, colocando previamente topes de goma con una longitud próxima a la longitud de trabajo, una de las funciones principales del irrigante es realizar una correcta limpieza del conducto durante el transcurso de ensanchado y conformación.¹⁰

- *Propiedades de una solución irrigante*

Para que la solución irrigante sea eficaz, debe reunir algunas propiedades como:¹¹

- Disolver tejidos y residuos.
- Tener baja toxicidad.
- Mantener baja tensión superficial.
- Ser lubricante.
- Ser bactericida o bacteriostático.
- Eliminar la capa de barrillo dentinario.

- *Composición de los irrigantes*

Se conoce que, los irrigantes cumplen un papel muy importante al momento de eliminar bacterias, disolver tejidos y la capa de barrillo dentinario. Es importante saber que no hay un solo irrigante que sea capaz de cumplir con todos estos requerimientos.¹²

En el mercado existen varios tipos de irrigantes:

- Hipoclorito de sodio (NaOCl), que viene en concentraciones de 0,5%, 1%, 2,5%, 5,25%.¹²
- Gluconato de clorhexidina (CHX), que viene en concentraciones al 2%, 0,12% y 0,20%.¹²

- *Soluciones quelantes:*

Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10% y 17%, solución de ácido cítrico en concentraciones del 10%, 25% o 50%, es considerado un ácido débil, efectivo para eliminar el barrillo dentinario, presenta buena estabilidad química con excelentes resultados.¹²⁻¹⁴

- *Otras soluciones*

Agua destilada esterilizada, hidróxido de calcio, peróxido de hidrógeno y suero fisiológico. Teniendo en cuenta como principal función realizar un buen manejo químico y mecánico, con la finalidad de obtener el conducto radicular desinfectado y por ende las paredes dentinarias lisas, con el propósito de que el material de obturación pueda adherirse, sin mayor dificultad.¹²

- *Métodos utilizados para la remoción de barrillo dentinario.*

Existen algunos métodos para realizar la eliminación del barrillo dentinario, entre ellos se encuentran varios compuestos denominados agentes irrigantes y son aquellos que se encuentran con varias propiedades para la remoción de la capa de barrillo.¹⁰⁻¹¹

Soluciones irrigantes

- *Hipoclorito de sodio (NaOCl)*

Es un compuesto que ha sido muy estudiado por la Asociación de Endodoncia y lo han definido como, el irrigante más utilizado, debido a que posee la capacidad única de disolver tejido orgánico, el hipoclorito es una sal formada por la unión de ácido hipocloroso (HOCL) e hidróxido de sodio (NaOH), esta solución lubrica, deshidrata la dentina y remueve la capa de colágeno, actúa como un agente blanqueador y desodorizante, es hipertónico, alcalino y antibacteriano, tiene la capacidad de destruir bacterias, esporas, hongos y virus, posee baja toxicidad cuando es empleado a bajas concentraciones, el hipoclorito de sodio al 5,25%, es utilizado como irrigante principal en los conductos radiculares, ya que remueve una gran parte de material orgánico del barrillo dentinario.¹⁵

Existen varios factores que influyen en la eficacia del hipoclorito de sodio como es; su concentración, el pH, el tiempo de contacto en superficies, la capacidad alcalina, la temperatura, la tensión superficial, la disolución, el almacenamiento, etc. Es por ello que antes de utilizar esta o cualquier otra solución irrigante, es fundamental revisar que cumpla con los lineamientos del fabricante, para así aprovechar al máximo esta solución, la necesidad de conocer las características del hipoclorito de sodio es importante, ya que cualquier cambio o variación afecta la efectividad del irrigante.¹⁰⁻¹⁵

Por otro lado el hipoclorito de sodio posee una capacidad limitada para eliminar el barrillo dentinario, durante la

instrumentación o después de ella, aunque es efectivo en la irrigación, sin embargo seguirá presente el barrillo dentinario, es por ello necesario utilizar agentes quelantes, los cuales amplían la luz del conducto y facilitan la entrada del irrigante, con ellos se completa el efecto del hipoclorito de sodio, como podemos observar en la Imagen1.¹⁰

Imagen 1. Microfotografías. Irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25%.
Castro-S. Peñaherrera-

M.2017. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802919>

- *La clorhexidina (CHX)*

Se considera como aquel bactericida que posee un agente antimicrobiano, capaz de eliminar bacterias gram-positivas, gram- negativas y hongos, es de amplio espectro y posee una gram propiedad, que es la sustantividad, la cual permite unirse de forma prolongada al sustrato, por lo que su efecto antimicrobiano se prolonga. El gluconato de clorhexidina, es un antibacteriano de amplio espectro al igual que el hipoclorito de sodio. Este antiséptico tienen varios usos, como es el control de biofilm en el cual se utilizan concentraciones del 0,1% al 0,2% y en endodoncia como irrigante se utiliza al 2%. Pero no se recomienda su uso como solución principal, ya que su gran desventaja es su imposibilidad de disolver tejido necrótico y pulpa vital, es menos efectiva contra bacterias gram-negativas, ya que estas son predominantes en las infecciones endodónticas y no elimina el barrillo dentinario, se puede observar en la imagen 2.¹⁶

Imagen 2. Microfotografías: Irrigación con clorhexidina al 2%. Castro-S. Peñaherrera-

M.2017. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802919>

Otros irrigantes

- *Suero fisiológico*

Solución conocida también como cloruro de sodio o solución salina al 0.9%, se considera como un irrigante biocompatible, en concentración isotónica, ésta no produce daños en el tejido, minimiza la irritación, tiene poco efecto químico y depende únicamente de su acción mecánica. Se considera a esta sustancia la más suave con los tejidos en comparación con las demás soluciones irrigantes. Esta solución salina es empleada en alternancia durante la instrumentación que se realiza en el conducto radicular, permanece en contacto con las paredes para que haga efecto en la disolución y limpieza de los tejidos, dentina y túbulos dentinarios.¹⁷

- *Agua destilada.*

Es una solución que se ocupa para realizar el enjuague de los conductos radiculares, utilizando 5ml como lavaje final.

Sustancias quelantes

Las sustancias quelantes son denominados como los agentes irrigantes efectivos, por poseer buenas características al momento de remover el barrillo dentinario, el cual está compuesto por varias partículas, incluyendo la superficie amplia del conducto radicular, estas partículas son susceptibles al ser solubles en ácidos. En el mercado existen varios agentes quelantes para irrigar los conductos radiculares, como es el ácido cítrico, que es considerado por varios autores como un irrigante efectivo para los conductos radiculares, pero uno de los quelantes más comunes es, el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), considerado como el quelante universalmente utilizado, el cual ha demostrado que logra una descalcificación de la dentina a una profundidad que va de 20 a 30µm, en un tiempo estimado de 5 minutos, pero este agente quelante no ha sido transcendental en el tercio apical.¹⁰⁻¹⁸

Este irrigante ha sido reconocido como uno de los más importantes, durante el procedimiento de limpieza de los conductos radiculares, el EDTA es considerado un quelante inorgánico, comúnmente utilizado para remover la capa de frotis durante la instrumentación de conductos radiculares, generalmente el EDTA, es conocido como el lubricante y quelante más eficaz para la limpieza del conducto radicular. ¹⁰

Es por ello que varios científicos recomiendan utilizar la mezcla de NaOCI y EDTA ya que, durante varias investigaciones ha sido comprobada su acción antibacteriana, durante la irrigación dental, estas sustancias se utilizan alternadamente, es decir entre un instrumento y otro, en donde el objetivo principal es lograr la remoción del barrillo dentinario.¹⁰

La combinación de estas dos sustancias son efectivas para la remoción de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran dentro del conducto, especialmente si se utiliza el agente quelante EDTA, en su forma líquida, es efectivo en la remoción del barrillo dentinario, comparándolo con su presentación en gel, que únicamente cumple con la acción de lubricar el conducto, se puede observar en la imagen 3.¹⁰

Imagen 3. Microfotografías. Irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25% y EDT al 17%. Castro-S. Peñaherrera-M.2017. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5802919>

En varias investigaciones se ha comprobado que el ácido cítrico al ser comparado con otros quelantes para dosificar el barro dentinario, es más efectivo cuando se compara con otros tipos de ácidos, sin embargo es menos efectivo que el EDTA. En un estudio realizado por Wayman y col, dieron a conocer que las superficies dentinarias de los conductos irrigados con ácido cítrico a una concentración del 10%, 25% y 50%, resultaban sin barro dentinario, sin embargo mejoraron los resultados con el uso del ácido cítrico al 10%, alternando con hipoclorito de sodio al 2,5%, finalizando con la irrigación de ácido cítrico al 10%. Se ha demostrado que al utilizar el ácido cítrico e hipoclorito de sodio no da tan buenos resultados como lo es cuando se combina, EDTA al 17% más hipoclorito de sodio, por lo que, durante estudios Yomada y col, demostraron que éste ácido dejaba residuos como un gran precipitado cristalino dentro de los conductos radiculares, lo que interrumpe el correcto sellado de los conductos. ¹⁰

- *Activación en la irrigación durante el tratamiento de conductos*

Técnicas de irrigación: son importantes para que la limpieza del conducto radicular sea garantizada, se realiza mediante sistemas eficaces de irrigación, como son las técnicas manuales y mecánicas que serán descritas a continuación.¹⁹

Irrigación convencional: el uso de agujas para este método, es uno de los más utilizados, ya que permite llevar los irrigantes dentro el conducto radicular. Con esta técnica se dispersa el irrigante mediante agujas o cánulas, que pueden ser de diferentes diámetros, con ello se realiza la técnica de agitación, la que consiste en hacer movimientos de la aguja dentro del conducto radicular. La capacidad de irrigar con la aguja es muy

débil, su eficacia dependerá mucho de la anatomía del conducto radicular, el diámetro que presente el mismo y la profundidad a la que pueda llegar la aguja.¹⁹

Las nuevas investigaciones en el campo endodóntico, ha sugerido, técnicas actuales e innovadoras para realizar la irrigación del conducto, con el fin de mejorar la distribución y penetración del irrigante, facilitar la eliminación de detritus y bacterias, que se encuentran presentes en el conducto radicular.¹⁹

Actualmente no se ha encontrado ningún irrigante que sea capaz de eliminar por completo el barrillo dentinario, pero se han buscado sistemas de activación del mismo, para poder llegar con mayor facilidad a las ramificaciones del conducto radicular, dentro de estas técnicas existe la, activación sónica y ultrasónica, consideradas como las técnicas de mayor uso en la endodoncia actual.²⁰

Activación sónica: es la técnica en la que, se aplica energía, para dispensar el irrigante por todo el conducto, en ella se utilizan instrumentos que actúan de manera pasiva, que en comparación con los ultrasónicos, estos cuentan con una menor frecuencia que va de 1-8kHz, con el fin de no estar en contacto con las paredes del conducto, para no reducir su efecto. Sin embargo en varias investigaciones realizadas por Jiang y cols, dan a conocer que la cavitación no tiene efecto en la activación sónica, por lo que la amplitud del movimiento que realiza ésta, provoca un contacto con las paredes y de esta manera disminuye la velocidad y efectividad del irrigante.¹⁹

En la actualidad uno de los instrumentos sónicos más utilizados es el Endoactivator System, compuesto por una pieza de mano inalámbrica y las puntas de activación, durante el uso de este instrumento se realizan movimientos cortos en sentido perpendicular, en el cual se produce una nube de turbulencias, lo que indica el poder hidrodinámico de este sistema para disolver materia.²¹

Activación ultrasónica: es aquella que se emplea sobre los instrumentos, ha sido asociada directamente con el aumento de efectividad de la limpieza de los conductos, cuando se activan al interior de ellos, producen movimiento del irrigante, la técnica ultrasónica es la energía que actúa a una alta frecuencia que va de 25-30 kHz, actualmente es una de las técnicas que con mayor frecuencia se realiza en el campo de la endodoncia.¹⁹

Existen dos tipos de irrigación ultrasónica:¹⁹

- Irrigación combinada con la instrumentación ultrasónica.¹⁹
- Irrigación ultrasónica pasiva.¹⁹

Irrigación combinada con la instrumentación ultrasónica: como su nombre lo dice es la combinación de la instrumentación que se realiza, junto con la irrigación ultrasónica simultáneamente, pero dado que existen algunas complicaciones como: perforaciones o preparaciones irregulares, ésta no es muy utilizada.¹⁹

Irrigación ultrasónica pasiva: en ella se introduce una lima o instrumento metálico de calibre pequeño, en el centro del conducto radicular hasta apical, distribuyendo primero el irrigante dentro del conducto radicular, luego se agita y por ende se activa con ultrasonidos, para ésta irrigación se coloca en el centro y en lo posible que no entre en contacto con la pared del conducto radicular, con el fin de transmitir de manera eficaz, la energía de la lima al irrigante, con ellos facilita la penetración de irrigante, hacia la porción apical y la limpieza será más efectiva.¹⁹

El sistema ultrasónico utilizado para la irrigación de los conductos radiculares, demuestra buena efectividad, permite que la irrigación de conductos se realice mucho más rápido, con menos molestias al paciente y al operador. Proporcionando varias propiedades de limpieza y desinfección.²⁰

DISCUSIÓN

En un estudio realizado por Moradas y Álvarez en el año 2019, dieron a conocer que, la preparación endodóntica necesita de algunos procedimientos para lograr un buen resultado, dichos pasos comprenden, una correcta desinfección, la conformación y obturación de los conductos radiculares.¹⁰

Sierra, Gómez y col, en su estudio mencionan que, las técnicas e instrumentos producen barrillo dentinario, el cual contiene componentes orgánicos e inorgánicos, de igual manera la Asociación Americana de Endodoncia define que, el barrillo dentinario son residuos retenidos en la dentina, para remover la capa que se forma durante la instrumentación, Sierra et al, coincide con Moradas y Álvarez en que, debe utilizarse soluciones irrigantes como, el hipoclorito de sodio al 5,25%, el cual tiene la capacidad para disolver el tejido orgánico, conjuntamente con, agentes químicos como el EDTA al 17%, el uso de estas soluciones y técnicas de activación demuestran que, la irrigación es restringida, especialmente en el tercio apical, aún más si ello se realiza en conductos curvos.¹⁰⁻²²

Falcón y Guevara en el año 2017, mencionan que los irrigantes cumplen un papel muy importante en la eliminación bacteriana, disolución de tejidos y del barrillo dentinario. Estos investigadores dan a conocer las diferentes interacciones de los irrigantes durante el tratamiento endodóntico, ellos detallan la interacción del hipoclorito de sodio al 5,25% y clorhexidina al 2%, hipoclorito de sodio 5,25% y quelantes como el EDTA al 17%, clorhexidina 2% y EDTA 17%.¹²

Por su parte Labarta, Sierra en el año 2018, evaluaron, la efectividad de los irrigantes para la remoción del tejido orgánico, en donde el hipoclorito de sodio es uno de los irrigantes más utilizados, junto con el quelante EDTA, por lo que se recomienda, el uso separado, es decir alternando estas soluciones, junto con suero fisiológico o agua destilada estéril.²³

CONCLUSIÓN

Luego de realizar la presente revisión bibliográfica se concluye que:

En efecto ninguna sustancia irrigadora es cien por ciento eficaz para remover por completo el barrillo dentinario que se forma durante la preparación de los conductos radiculares. Es por ello que varios artículos utilizados para esta investigación, recomiendan, complementar la irrigación utilizando el EDTA para eliminar la capa de barrillo dentinario, lo que permite desinfectar los conductos radiculares casi en su totalidad. Dando a conocer, como principal irrigante al hipoclorito de sodio, por su capacidad de disolver tejido orgánico e inorgánico, pero limitada capacidad para remover el barrillo dentinario, por lo que debe ser alternado su uso con EDTA que es el quelante más indicado para realizar la eliminación de barrillo dentinario que se encuentra en los conductos, además es recomendable el uso de activación de los mismos, con alguno de los métodos antes mencionados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Monardes Héctor, Lolás Claudia, Aravena Juan, González Héctor, Abarca Jaime. Evaluación del tratamiento endodóntico y su relación con el tipo y la calidad de la restauración definitiva. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral [Internet]. 2016 Ago [citado 2021 Mayo 11]; 9(2): 108-113. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071901072016000200005&lng=es. <http://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2016.03.004>.
2. Sierra-Cristancho Alfredo, Gómez-Villaruel Daniel, Gajardo-Martínez Fabián, Correa-Schnake Verónica. Extrusión Apical de Barro Dentinario e Irrigante Producidos por Dos Sistemas de Instrumentación de Níquel Titanio al Utilizar Irrigación Pasiva o Activa. Int. J. Odontostomat. [Internet]. 2019 Mar [citado 2021 Mayo 11] ; 13(1): 51-57. Disponible: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2019000100051&lng=es.%20http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2019000100051.
3. Guevara Canales Janet Ofelia, Lopes Santos Mariane Floriano, Morales Vadillo Rafael, Botega Curcio Wanessa, Neiva Campos Celso, Vinícius Queiróz de Paula Marcos et al. Evaluación radiográfica y microscópica de la acción de quelantes en la remoción del barro dentinario. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2014 Jun [citado 2021 Mayo 11] ; 51(2): 156-168. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S034-75072014000200004&lng=es.
4. García Delgado A., Martín-González J., Castellanos-Cosano L., Martín Jiménez M., Segura-Egea J.J. Sistemas ultrasónicos para la irrigación del sistema de conductos radiculares. Av Odontostomatol [Internet]. 2014 Abr [citado 2021 Mayo 12]; 30(2): 79-94. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000200004&lng=es.
5. García Baeza, J., Díaz-Flores García, V., Caballero Sánchez, J. A., Fernández Sánchez, G., Cisneros Cabello, R. Efecto de distintos protocolos de irrigación en la resistencia a la fractura de dientes tratados endodónticamente. Cient. Dent. 2015; 12; 3: 63-67. Disponible en: <https://coem.org.es/pdf/publicaciones/cientifica/vol13num1/10EfectodeDistintos.pdf>
6. Omar E. Abusteit, Evaluation of resin sealer penetration of dentin following different final rinses for endodontic irrigation using confocal laser scanning microscopy. Aust Endod J. 2020: 1-7. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aej.12453>
7. ChiaMS, Parolia A, LimBS, Jayaraman J, Porto IC. Effect of QMix irrigant in removal of smear layer in root canal system: a systematic review of in vitro studies.2020; 45(28): 2234-7658. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7431937/pdf/rde-45-e28.pdf>
8. Violich DR, Chandler NP. The smear layer in endodontics – a review. International Endodontic Journal. 2010; 43: 2-15. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20002799/>
9. Holguín-Santana MP y col. Comparación de dos métodos de irrigación final en la preparación de conductos radiculares. ORAL 2019; 20(63): 1714-1718. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2019/ora1963b.pdf>
10. Moradas Estrada M, Álvarez López B. El barrillo dentinario y su importancia en endodoncia. RCOE 2019; 24(1): 11-21. Disponible en: <https://rcoe.es/pdf.php?id=75#>
11. Gurria A, Vilchis S, González E, Rodríguez A, Treviño R. Irrigantes endodónticos. Revista Mexicana de Estomatología.2018. 5(1).34-36. Disponible en: <https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/articulo/view/195/377>
12. Falcón-Guerrero BE, Guevara-Callire LY. Interactions between irrigation solutions during the treatment of endodontics. Revista Médica Basadrina. 2017: (1); 56-59. Disponible en:

- <https://revistas.unibg.edu.pe/index.php/rmb/article/view/616/630>.
13. Lucas W.M. van der Sluis, D.D.S., Ph.D., y Roberto C. Cristescu, D.D.S. Los ultrasonidos en endodoncia. 2011; 15(24):187-198. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-pdf-X0214098511025001>
 14. Martinelli S, Alburquerque G, Silva L. Efecto del EDTAC y del ácido cítrico sobre la pared dentinaria. Variación del tiempo de exposición y la edad dentaria. Odontostomatología. 2019; 2(34):5-15. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&id=S1688-93392019000200005
 15. Montealegre JM, Zeledón R, Benavides M, Gallardo C. Propiedades fisicoquímicas y disolución de tejido pulpar del hipoclorito de sodio utilizado como irrigante endodóntico en tres centros de atención odontológica de la caja costarricense del seguro social. Rev. Cient. Odontol. 2014;10 (1):43-51. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3242/324233026006.pdf>
 16. Torres L, Torres C. Caracterización de la dentina tratada endodónticamente. Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. 2014; 25(2): 372-388. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-712562>
 17. Machacuay A, Pineda M, Salcedo D. Capacidad de humectación de soluciones irrigantes del tratamiento de conductos radiculares. In vitro. Odontol. Sanmarquina 2016; 19(2): 15-21. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/313232219_Capacidad_de_humectacion_de_soluciones_irrigantes_del_tratamiento_de_conductos_radiculares_In_vitro
 18. Labarta A, Sierra L. Remoción del barro dentinario y erosión sobre el sustrato al utilizar diferentes soluciones ácidas. Odontol. Sanmarquina 2018; 21(2): 103-112. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/14775>
 19. Rodríguez Vázquez, P., Estévez Luaña, R., Valencia de Pablo, O., Cisneros Cabello, R. Cient. Dent. 2015; 12(1) 61-69. Disponible en: <https://coem.org.es/pdf/publicaciones/cientifica/vol12num1/irrigacion.pdf>
 20. Jardel da Silva et al. Efecto del ultrasonido en la limpieza del sistema de conductos radiculares: revisión de literatura. Odontol. Sanmarquina 2019; 22(3): 187-195. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/16709/14268>
 21. A.J. Conde Villar y cols. Activación con puntas Eddy: A propósito de un caso. Endodoncia 2016; 34 (3):157-164. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Conde-3/publication/341112476_Caso_Clinico_Activacion_con_puntas_Eddy_R_A_proposito_de_un_caso_Activation_tips_Eddy_R_With_regard_to_a_case/links/5eaebdd8299bf18b959135d1/Caso-Clinico-Activacion-con-puntas-Eddy-R-A-proposito-de-un-caso-Activation-tips-Eddy-R-With-regard-to-a-case.pdf
 22. Sierra-Cristancho, A.; Gómez, V. D.; Gajardo, M. F. & Correa, S. V. Extrusión apical de barro dentinario e irrigante producidos por dos sistemas de instrumentación de níquel titanio al utilizar irrigación pasiva o activa. Int. J. Odontostomat. 2019; 13(1):51-57. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-381X2019000100051&lng=es&nrm=iso
 23. Labarta, Sierra. Remoción del barro dentinario y erosión sobre el sustrato al utilizar diferentes soluciones ácidas. Odontol. Sanmarquina 2018; 21(2):103-111.